

Direito e Filosofia

Vol. 1 | Nº. 1 | Ano 2026

EDITORIAL

Resumo

Este editorial introduz o primeiro número da revista *Muxirum: Direito e Filosofia*, cujo nome evoca o trabalho coletivo e o esforço compartilhado. A publicação enfatiza o direito e a filosofia como práticas dialógicas e críticas, focadas em contextos de desigualdade, colonialidade e disputas de legitimidade. O eixo central é o caderno "O que é justiça? Narrativas e filosofia do direito", com ensaios de estudantes que exploram temas como exclusão, desobediência civil e seletividade penal a partir de narrativas literárias e políticas. Outras seções incluem Intervenções Filosóficas (com reflexões pós-coloniais), Artigos (análises conceituais) e Traduções (circulação de ideias). A revista compromete-se com a formação acadêmica, rigor e abertura, promovendo o pensamento comum para transformar as formas de vida coletiva.

Palavras-chave: muxirum; direito; filosofia; justiça; narrativas; colonialidade; formação acadêmica.

Abstract

This editorial introduces the inaugural issue of the journal *Muxirum: Law and Philosophy*, whose name evokes collective work and shared effort. The publication emphasizes law and philosophy as dialogical and critical practices, focused on contexts of inequality, coloniality, and disputes over legitimacy. The central axis is the dossier "What is Justice? Narratives and Philosophy of Law," featuring student essays exploring themes such as exclusion, civil disobedience, and penal selectivity through literary and political narratives. Other sections include Philosophical Interventions (with postcolonial reflections), Articles (conceptual analyses), and Translations (circulation of ideas). The journal commits to academic training, rigor, and openness, promoting common thought to transform collective forms of life.

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufj.edu.br

Keywords: muxirum; law; philosophy; justice; narratives; coloniality; academic training.

Editorial¹

Muxirum: direito, filosofia e o trabalho comum do pensamento

Muxirum é uma palavra que designa o trabalho feito em conjunto, o esforço coletivo que se constrói pela partilha de tarefas, saberes e responsabilidades. Ao escolhê-la como nome desta revista, afirmamos desde o início uma compreensão do direito e da filosofia como práticas essencialmente coletivas: formas de pensar, argumentar e intervir no mundo que se realizam no diálogo, no dissenso e na construção comum de sentido.

Este número inaugural de *Muxirum: Direito e Filosofia* nasce do encontro entre formação acadêmica, reflexão crítica e compromisso com a pluralidade das tradições de pensamento jurídico-filosófico. A revista se propõe como um espaço aberto à circulação de ideias, à experimentação intelectual e ao diálogo entre diferentes modos de compreender o direito, a justiça e seus conflitos — especialmente a partir de contextos marcados por desigualdade, colonialidade e disputas de legitimidade.

O eixo central deste primeiro número é o **Caderno: O que é justiça? Narrativas e filosofia do direito**, que reúne ensaios produzidos por estudantes de Direito no contexto de atividades formativas em Filosofia do Direito. Partindo de textos literários e narrativas políticas discutidas em sala de aula, os autores foram convidados a articular imaginação moral e reflexão conceitual, explorando temas como exclusão, desobediência civil, poder, seletividade penal, legitimidade e justiça. Ao publicar esses textos, *Muxirum* reafirma a convicção de que a formação jurídica se fortalece quando a escrita acadêmica é tratada como prática reflexiva em processo, e não apenas como produto finalizado.

Além do Caderno, o número se organiza em outras seções que explicitam a diversidade de gêneros e funções do pensamento jurídico-filosófico. A seção **Intervenções Filosóficas** reúne textos que operam no registro da crítica epistêmica e da tomada de posição intelectual, com destaque para reflexões oriundas da filosofia africana e dos contextos pós-coloniais de língua portuguesa. Esses textos tensionam o universalismo abstrato do direito e recolocam a justiça no horizonte histórico da autodeterminação, da memória e da luta política.

A seção **Artigos** apresenta trabalhos de caráter acadêmico clássico, voltados à análise conceitual e histórica de problemas centrais da tradição filosófica, reafirmando o diálogo crítico com o cânone sem perder de vista seus limites e exclusões. Já a seção **Traduções** evidencia o compromisso da revista com a circulação de ideias e com o acesso a debates relevantes

¹DOI: 10.5281/zenodo.18301194

produzidos em outros contextos linguísticos e intelectuais, reconhecendo a tradução como prática filosófica e política.

Todos os textos publicados neste número — incluindo os ensaios do Caderno — apresentam resumo e abstract, como parte do compromisso editorial de *Muxirum* com a clareza argumentativa, a formação acadêmica e a ampliação dos públicos leitores. Essa escolha expressa a intenção de construir, desde o primeiro número, uma revista que articule rigor, abertura e responsabilidade formativa.

Ao reunir estudantes, pesquisadores e tradutores em um mesmo projeto editorial, *Muxirum: Direito e Filosofia* se afirma como um espaço de trabalho comum do pensamento. Um lugar onde o direito não é reduzido à técnica normativa, nem a filosofia confinada à abstração, mas onde ambos se encontram como práticas críticas voltadas à compreensão e à transformação das formas de vida em comum.

Que este primeiro número seja, assim, menos um ponto de chegada do que o início de um percurso coletivo.

Marcos Carvalho Lopes